

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKANI O'RNI

РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

**THE ROLE OF LOGISTICS IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL
ECONOMY**

Boltayeva Shahnoz Bebudovna

Buxoro davlat universiteti

Iqtisodiyot va turizm fakulteti

“Yashil iqtisodiyot va agrobiznes” kafedrası

katta o‘qituvchisi

Fatillov Farrux Farhod o‘g‘li

Xo‘jamberdiyev Sherzod Doniyor o‘g‘li

Buxoro davlat universiteti

Iqtisodiyot va turizm fakulteti

3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada logistika tushunchasi va uning mohiyati, raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes faoliyatida logistikaning tutgan o‘rni yoritilgan. Shuningdek, makro va mikro logistika tushunchalari tahlil qilinib, mamlakatimizda ushbu sohada olib borilayotgan islohotlar hamda xorijiy davlatlar tajribalari bilan taqqoslashlar asosida tahliliy yondashuv berilgan. Raqamlashtirish jarayonida logistika tizimining zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiyalashuvi iqtisodiy o‘shishning muhim omili sifatida baholanadi.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие логистики и ее сущность, а также роль логистики в бизнес-деятельности в условиях цифровой экономики. Кроме того, анализируются концепции макро- и микро-логистики, а также представлено аналитическое исследование, основанное на сравнении реформ, проводимых в нашей стране, с опытом зарубежных государств. Интеграция современных технологий с логистической системой в процессе цифровизации оценивается как важный фактор экономического роста.

Abstract: This article highlights the concept of logistics and its essence, as well as the role of logistics in business activities within the context of the digital economy. Furthermore, the concepts of macro and micro logistics are analyzed, and an analytical approach is presented based on a comparison of reforms being implemented in our country and the experiences of foreign states. The integration of modern

technologies with the logistics system during the digitization process is evaluated as a crucial factor for economic growth.

Kalit soʻzlar: *Raqamli logistika, raqamli iqtisodiyot, logistika tizimi, sunʼiy intellekt(AI), IoT(Internet of Things), blokcheyn texnologiyasi, logistika zanjiri, elektron savdo, avtomatlashtirish, transport-logistika infratuzilmasi.*

Ключевые слова: *Цифровая логистика, цифровая экономика, логистическая система, искусственный интеллект (AI), Интернет вещей (IoT), технология блокчейн, логистическая цепочка, электронная торговля, автоматизация, транспортно-логистическая инфраструктура.*

Keywords: *Digital logistics, digital economy, logistics system, artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), blockchain technology, logistics chain, e-commerce, automation, transport-logistics infrastructure.*

Zamonaviy iqtisodiy rivojlanishda logistika sohasining roli tobora ortib bormoqda. Logistika faqat mahsulotlarni tashish bilan cheklanmay, balki ishlab chiqarishdan tortib isteʼmolchigacha boʻlgan barcha bosqichlarda qiymat zanjirining samarali ishlashini taʼminlaydigan strategik tizimga aylanmoqda. Ayniqsa, global raqobat kuchayib borayotgan bir paytda logistikaning tezligi, ishonchliligi va xarajat tejamkorligi har bir davlat va kompaniya uchun ustuvor omillardan biriga aylangan.

Soʻnggi yillarda iqtisodiy faoliyatda raqamli texnologiyalar jadal surʼatlar bilan joriy etilmoqda. Ushbu raqamli iqtisodiyot sharoitida logistika tizimi ham yangi bosqichga koʻtarilmoqda — avtomatlashtirilgan omborlar, raqamli kuzatuv tizimlari, sunʼiy intellekt asosidagi logistika modellarining qoʻllanilishi transport va taʼminot zanjirlarini yanada samarali qilish imkonini bermoqda.

Oʻzbekiston Respublikasida ham transport-logistika tizimini modernizatsiya qilish, uni raqamli texnologiyalar bilan uygʻunlashtirish va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish borasida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, multimodal transport yoʻnalishlari, logistika markazlari barpo etilishi, elektron yuk kuzatuv tizimlarining joriy qilinishi milliy logistika tizimini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Logistika tizimi zamonaviy iqtisodiyotning asosiy infratuzilma elementlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro iqtisodiy aloqalarning kengayishi, global yetkazib berish zanjirlarining murakkablashuvi va raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi logistika xizmatlarining samaradorligi va sifatiga boʻlgan talabni sezilarli darajada oshirmoqda.

Jahon Bankining 2023-yildagi “Logistics Performance Index” (LPI) reytingiga ko‘ra, O‘zbekiston 2.6 ball bilan reytingda o‘rta darajani egallagan¹. Bu ko‘rsatkich mamlakatning global logistika tizimlarida samaradorligini ko‘rsatadi va savdo jarayonlarini tezlashtirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda mamlakatda umumiy yuk tashish hajmi 1.5 milliard tonnaga yetib, 2020-yilga nisbatan 11% ga o‘sd². Ayniqsa, Xitoy-Qirg‘iziston-O‘zbekiston temiryo‘l koridorining faoliyati tufayli tranzit yuk aylanishi 2023-yilda 15% ga oshgani logistika tizimining rivojishidan dalolat beradi³.

Shuningdek, KPMG xalqaro audit kompaniyasining hisobotiga ko‘ra, O‘zbekistonda elektron savdo bozori 2022-yilda 311 million AQSh dollaridan 2023-yilda 543 million AQSh dollarigacha o‘sd⁴. Bu raqamlar raqamli iqtisodiyot sharoitida logistika xizmatlariga bo‘lgan talabning ortishini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, zamonaviy logistika tizimlari avtomatlashtirish va raqamlashtirish orqali yetkazib berish samaradorligini oshirmoqda. Bu esa nafaqat iqtisodiy o‘shish, balki eksport-import jarayonlarini soddalashtirishga xizmat qiladi.

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi logistika tizimlarida tub o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. An‘anaviy logistika jarayonlari raqamlashtirish va avtomatlashtirish orqali yanada samarali va shaffof boshqaruv imkoniyatlariga ega bo‘lmoqda.

Logistik zanjir — bu tovarlarning ishlab chiqarishdan oxirgi iste‘molchigacha bo‘lgan barcha bosqichlarda harakatlanishi va boshqarilishi jarayonidir. Raqamli texnologiyalar yordamida logistik zanjirning har bir qismi real vaqtda kuzatib borilishi, optimallashtirilishi va boshqarilishi mumkin. Bu esa yetkazib berish vaqtini qisqartirish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat sifatini oshirish imkonini beradi.

¹ <https://tradingeconomics.com/uzbekistan/logistics-performance-index-overall-1-low-to-5-high-wb-data.html>

² <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistans-freight-transport-volume-reaches-record-15-billion-tons-in-2024/>

³ O‘zbekiston Transport vazirligi ma‘lumotlari, 2023-yil

⁴ https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uz/pdf/2023/E-commerce%20in%20Uzbekistan_to-upload.pdf

1-rasm. Logistika zanjirining bo'g'inlari⁵

Rasmda logistika zanjirining asosiy bo'g'inlari ko'rsatilgan. Bu zanjir mahsulotning ishlab chiqarishdan iste'molchiga yetib borish jarayonini tashkil etadi. Tovarlar ishlab chiqaruvchilar xom ashyoni tayyor mahsulotga aylantiradi. Omborlar mahsulot va xom ashyo zaxiralarini saqlaydi hamda zanjirning uzluksizligini ta'minlaydi. Mahsulot yetkazib beruvchilar mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilardan omborlarga yoki keyingi bo'g'inlarga yetkazadi. Transport vositalari mahsulotlarni harakatga keltiradi va zanjirning yuragi hisoblanadi. Tarqatish zanjiri mahsulotni ombordan sotuv nuqtalari yoki iste'molchiga yetkazishni o'z ichiga oladi. Oxirgi bo'g'in – mahsulot iste'molchilari bo'lib, ular mahsulotni qabul qilib foydalanadi. Logistika zanjirining samarali ishlashi har bir bo'g'inning o'z vazifasini to'g'ri

⁵ Ivut, R. B. Logistika / R. B. Ivut, S. A. Narushevich. Minsk: BNTU, 2004. -36-37-betlar.

bajarishi va o‘zaro uzviy bog‘lanishiga bog‘liq. Shu bilan mahsulotlar sifatli, o‘z vaqtida va samarali yetkaziladi, xarajatlar kamayadi va mijozlar qoniqadi.

Zamonaviy texnologiyalar, xususan Internet narsalar (IoT), sun‘iy intellekt (AI), katta ma‘lumotlar (Big Data) va blockchain texnologiyalari logistika sohasida innovatsiyalarni rag‘batlantirmoqda. Masalan, IoT qurilmalari yuklarni real vaqtda kuzatib borish imkonini berib, yo‘l harakati va sharoitlarini nazorat qilishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston sharoitida ham raqamli logistika tizimlariga sarmoya kiritish, ayniqsa elektron savdoning jadal o‘shishi fonida muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar vazirligi tomonidan 2023-yilda ishga tushirilgan “Raqamli transport tizimi” loyihasi doirasida logistika jarayonlarini raqamlashtirish bo‘yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda⁶.

Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot sharoitida logistika tizimining imkoniyatlari yangi texnologiyalar va samarali boshqaruv vositalari yordamida yanada kengaymoqda, bu esa mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojiga xizmat qiladi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi logistika tizimida katta imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan, IoT va sun‘iy intellekt texnologiyalari yordamida yuklarni real vaqtda kuzatish imkoniyati global miqyosda 35 foizga oshgani logistika zanjiridagi shaffoflik va boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada yaxshilashiga sabab bo‘lmoqda⁷. O‘zbekistonda esa 2023-yilda joriy qilingan “Raqamli transport tizimi” loyihasi doirasida elektron hujjat aylanishining 20 foizga qisqarishi bu jarayonlarning samaradorligini oshirishda muhim qadam hisoblanadi.⁸

Xalqaro tajribani taqqoslaganda, Janubiy Koreya va Xitoy kabi ilg‘or davlatlarda raqamli texnologiyalar yanada keng va chuqur joriy etilganini ko‘rish mumkin. Janubiy Koreyada sun‘iy intellekt yordamida yetkazib berish vaqtini 20 foizga qisqartirish orqali xizmat ko‘rsatish sifatini sezilarli oshirishga erishilgan bo‘lsa⁹, Xitoyda blockchain texnologiyasi yordamida bojxona jarayonlari tezlashtirilib, korrupsiya imkoniyatlari kamaygan¹⁰.

O‘zbekiston uchun esa asosiy muammo raqamli texnologiyalarni keng qamrovda joriy etish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va xodimlarning malakasini oshirishda namoyon bo‘lmoqda. Elektron hujjat aylanishi va yuklarni kuzatish tizimlari faqat transport sohasida emas, balki logistikaning boshqa bo‘g‘inlarida ham keng joriy etilishi lozim, chunki bu raqamli iqtisodiyotga o‘tishda asosiy shartlardan biridir.

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar vazirligi, “Raqamli transport tizimi” loyihasi, 2023

⁷ Global IoT Report, 2023

⁸ O‘zbekiston Axborot texnologiyalari vazirligi, 2023

⁹ Korea Transport Institute, 2023

¹⁰ China Customs Administration, 2022

Shu bilan birga, avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va xarajatlarni kamaytirish mumkin.

Shuningdek, transport va logistika xizmatlarining samaradorligini oshirish uchun xalqaro standartlarga mos keladigan raqamli platformalar yaratish zarur. Bojxona jarayonlarini to'liq raqamlashtirish orqali tranzit yuklarni tezroq o'tkazish va xarajatlarni kamaytirish imkoniyatlari mavjud. Bularning barchasi nafaqat iqtisodiyotning jadal rivojlanishiga, balki O'zbekistonning global logistika tizimidagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

1-jadval

Turli sohalarda hal qilinadigan logistikaning asosiy vazifalari¹¹

Logistika yo'nalishi	Asosiy vazifalari
Zaxiralar logistika	Xom ashyo va tayyor mahsulot zaxiralarini rejalashtirish, boshqarish va optimallashtirish
Ishlab chiqarish logistika	Resurslarni ishlab chiqarish jarayoniga samarali yetkazish va ichki harakatni muvofiqlashtirish
Taqsimot logistika	Mahsulotlarni bozorlarga yetkazish, talabga asoslangan taqsimotni amalga oshirish
Mahsulotni tashish logistika	Transport vositalarini tanlash, yuk tashish jarayonini rejalashtirish va optimallashtirish
Omborxonalar logistika	Omborlarda saqlash, joylashtirish va mahsulot harakatini nazorat qilish
Qayta ishlash (reverse) logistika	Qaytarilgan mahsulotlarni qayta ishlash, utilizatsiya va takroriy foydalanishga yo'naltirish
Axborot ta'minoti logistika	Logistika jarayonlarini raqamlashtirish, monitoring qilish va axborot almashinuvini ta'minlash

Logistika tizimi bir necha muhim yo'nalishlardan iborat bo'lib, har bir bo'g'in o'ziga xos funksional vazifalarni bajaradi. Masalan, zaxiralar logistikasi ehtiyojga mos mahsulot zaxirasini shakllantirish va uzluksiz ta'minotni ta'minlashga xizmat qiladi. Ishlab chiqarish logistikasi xomashyo va materiallarning ishlab chiqarish jarayoniga o'z vaqtida yetkazilishini tashkil etadi. Taqsimot logistikasi esa mahsulotni bozorlarga samarali yetkazishni boshqaradi.

Shuningdek, tashish logistikasi transport turlarini tanlash va marshrutlarni optimallashtirish orqali xarajat va vaqtni tejaydi. Omborxonalar va qayta ishlash

¹¹ Anikin, A. G. Logistika/ A. G. Anikin. - Moskva: nashriyot uyi "INFRA-M", 2011. - 305 p.

logistikasi tovarlarni saqlash, saralash hamda tayyorlash bilan shugʻullanadi. Nihoyat, axborot logistikasi barcha jarayonlarni real vaqt rejimida boshqarishga yordam beradi.

Ushbu yoʻnalishlarning har birida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonlar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, ularni oʻzaro integratsiyalashgan holda rivojlantirish logistika tizimining barqaror ishlashiga asos boʻladi.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot sharoitida logistika tizimini yanada samarali qilish uchun texnologiyalarni chuqur oʻzlashtirish, ularni amaliyotga keng joriy etish va kadrlarni malakali tayyorlash muhimdir. Bu esa oʻz navbatida Oʻzbekiston iqtisodiyotining raqamlashtirilish jarayonini tezlashtiradi va eksport salohiyatini oshiradi.

Oʻzbekiston Markaziy Osiyoda muhim tranzit va logistika markazi sifatida oʻzining geografik joylashuvi va iqtisodiy salohiyati bilan ajralib turadi. 2023-yil holatiga koʻra, mamlakat temir yoʻl tarmogʻi uzunligi 4669 kilometrga yetgan, bu esa uni mintaqadagi eng rivojlangan tizimlardan biriga aylantirmoqda. Avtomobil yoʻllari tarmogʻi esa 183 ming kilometrga teng boʻlib, faqat taxminan 25 foiz qismi sifatli asfalt qoplamasi bilan taʼminlangan¹². Bu holat transport samaradorligi va logistika xizmatlari sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Raqamlashtirish jarayoni sohada muhim oʻzgarishlarga olib kelmoqda. “Raqamli Oʻzbekiston — 2030” strategiyasi doirasida yuklarni real vaqtda kuzatish imkonini beruvchi yagona elektron monitoring tizimi 2023-yilda ishga tushirildi¹³. Ushbu tizim bojxona jarayonlarining 70 foizga avtomatlashtirilishini taʼminlab, yuklarni oʻtkazish vaqtini qisqartirishga xizmat qilmoqda. Shunga qaramay, bojxona rasmiylashtiruvda hali ham maʼlum jarayonlar qoʻlda amalga oshirilmoqda, bu esa logistika samaradorligini pasaytiradi.

Logistika sohasida malakali kadrlar yetishmasligi ham dolzarb muammo hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish va innovatsiyalarni kengaytirish uchun mutaxassislarining malakasini oshirish zarurati mavjud. Xalqaro standartlar asosida tashkil etiladigan treninglar va kasbiy tayyorgarlik logistika tizimining samaradorligini oshirishda muhim rol oʻynaydi.

2023-yilda elektron yuk monitoring tizimining joriy etilishi natijasida transport xarajatlari 15 foizga kamayganligi maʼlum boʻldi¹⁴. Bu raqamli infratuzilmani rivojlantirish va modernizatsiya qilish iqtisodiyotga ijobiy taʼsir koʻrsatishini koʻrsatadi.

¹² Oʻzbekiston Transport Vazirligi, 2023

¹³ “Raqamli Oʻzbekiston — 2030” Strategiyasi, 2023

¹⁴ Oʻzbekiston Savdo va Sanoat Vazirligi, 2023

Shu bilan birga, mamlakatning raqamli logistika infratuzilmasini yanada takomillashtirish, bojxona va tranzit jarayonlarini to‘liq avtomatlashtirish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash O‘zbekistonning global transport tarmoqlaridagi o‘rnini mustahkamlash uchun zarurdir. Bu nafaqat tashqi savdo samaradorligini oshirish, balki ichki bozorni ham sifatli xizmatlar bilan ta’minlash imkonini beradi.

Janubiy Koreya, Germaniya va Singapur kabi davlatlar logistika tizimini raqamlashtirish va avtomatlashtirishda katta yutuqlarga erishgan. Masalan, Janubiy Koreyada 2023-yilda transport infratuzilmasining 98 foizi avtomatlashtirilgan¹⁵, Germaniyada yuk tashish xarajatlari 20 foizga kamaygan¹⁶, Singapur esa raqamli platformalar yordamida tashqi savdoni 15 foizga oshirgan¹⁷.

O‘zbekiston uchun asosiy vazifa – milliy transport va bojxona tizimlarini to‘liq raqamlashtirish, malakali mutaxassislarni tayyorlash va davlat-xususiy sektor hamkorligini rivojlantirishdir. Xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan strategiya mamlakatning tranzit salohiyatini oshirish va eksport imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

O‘zbekistonning logistika tizimi mamlakat iqtisodiy rivojida muhim o‘rin tutadi va uning raqamli transformatsiyasi iqtisodiy samaradorlikni oshirishda kalit rol o‘ynaydi. Hozirgi paytda temir yo‘l va avtomobil yo‘llarining uzunligi sezilarli bo‘lsa-da, infratuzilmaning sifati va raqamlashtirish darajasi hali talab darajasida emas. Raqamli yuk monitoring tizimining joriy etilishi transport xarajatlarini kamaytirib, tizim samaradorligini oshirishda ijobiy natija berdi. Biroq, bojxona jarayonlarida avtomatlashtirishni to‘liq amalga oshirish va mutaxassislar malakasini oshirish zarurati mavjud. Xalqaro ilg‘or tajribalardan o‘rganilgan yondashuvlarni tatbiq etish orqali, mamlakatning logistika salohiyatini oshirish, eksportni rivojlantirish va global transport tizimlariga integratsiyalashish imkoniyatlari kengayadi.

Shu bilan birga, davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, zamonaviy raqamli infratuzilmani yaratish va logistika sohasidagi innovatsiyalarni rag‘batlantirish O‘zbekiston iqtisodiyotining raqamli rivojlanish strategiyasini yanada samarali amalga oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Шахноз, Б. (2021). Improving the activities of small entities on the basis of innovative marketing technologies. центр научных публикаций (buxdu.Uz), 1(1).

¹⁵ Korea Transport Institute, 2023

¹⁶ German Federal Ministry of Transport, 2023

¹⁷ Singapore Logistics Association, 2023

2. Bebudovna, Boltayeva Shaxnoz. "Atrof-muhitning ifloslanishi va inson salomatligiga ta'siri." scientific aspects and trends in the field of scientific research 2.17 (2024): 10-12.
3. Bebudovna, Boltayeva Shaxnoz, Abduhakimov Nurbekjon Nuriddin o'g'li, and Xo'jaqulov Ramozon Saloxiddinovich. "O'zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning ahamiyati." innovative developments and research in education 3.25 (2024): 172-175.
4. Bebudovna, B., J. Ganjiyevich, and M. Tairova. "Ways of financing innovative activities in agrobusiness." Int. J. Acad. Manag. Sci. Res. IJAMSR 5 (2021): 138-143
5. Farhod o'g'li, F. F. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatimiz aholisining molivayiy savodxonligini oshirish muammo va yechimlari. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(Maxsus son), 111-117.
6. Farhod o'g'li, F. F. (2024). Kichik Biznes Va Xususiy Tadbirkorlik Subyektlarning Eksport Salohiyatini Oshirish. *Miasto Przyszłości*, 49, 1183-1186.
7. Kamolovna, S. F. (2024). Farhod o'g'li FF entrepreneurship development in the digital economy. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(4), 332-339.
8. Fatilloev, F., & Abdullayev, A. J. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida ishsizlikning iqtisodiy oqibatlari: mavjud muammolar va yechimlar. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(4).
9. O'zbekiston Temir Yo'llari Milliy Kompaniyasi. (2023). Temir yo'l tarmog'i statistikasi. Toshkent.
10. O'zbekiston Transport Vazirligi. (2023). Avtomobil yo'llari holati va rivojlanish istiqbollari. Toshkent.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Axborotlashtirish va Raqamli Iqtisodiyot Agentligi. (2023). "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi.
12. German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure. (2023). Transport cost reduction report. Berlin.
13. Singapore Logistics Association. (2023). Impact of digital logistics platforms on trade efficiency. Singapore.
14. Toshpulatov, M. Logistika va ta'minot zanjirini boshqarish, Toshkent: «Fan va texnologiya», 2018, 30–120b.
15. Xudoyberganov, A. Transport va logistika menejmenti, Toshkent: «Iqtisodiyot», 2017, 45–180b.